

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом УзНИИПН им.Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183473>

***Аннотация.** В статье рассматривается понятие инклюзивного образования как формы обучения в общеобразовательных учреждениях. Раскрываются методологические вопросы трансформации инклюзивного образования в инклюзивное общество.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, ограниченные возможности, инклюзивное общество, коррекционно-развивающего обучения, психическое развитие, интеграция.*

В последнее время в педагогическом обществе большое внимание уделяется проблеме обучение детей с ограниченными возможностями. В педагогической науке такое образование называется инклюзивным образованием. Инклюзив - слово в переводе с латинского означает «включаю себя», а в переводе с английского - «смешиваю». Инклюзивное образование - это способность детей получать качественное образование и развивать свой потенциал независимо от пола, возраста, географического места проживания, двигательного и психического состояния, социально-экономического положения. Инклюзивное образование позволяет ребенку – обучаемому с ограниченными возможностями реализовать свои права, тем самым создается эффективный механизм развития инклюзивного общества, то есть общества для каждого человека. Основной идеей такого образования является создание возможности детям с ограниченными возможностями в полной мере участвовать в жизни дошкольного и школьного учреждения. Инклюзивное образование мотивирует детей с ограниченными возможностями к равенству, равноправию [1].

В кластере этих вопросов важной проблемой является полное включение детей в образовательный процесс с участием среды, семьи в соответствии с их индивидуальными запросами и особенностями. На сегодняшний день в направлении поддержки инклюзивного образования в общеобразовательных школах обучаются учащиеся с отклонениями в умственном развитии или умственной отсталостью по определенным причинам. Каждый ученик имеет свои особенности в обучении. Так, уровень развития эмоциональных и психических познавательных процессов у каждого учащегося различен. В настоящее время осознанное воспитание личности каждого ученика является жизненным требованием качественного образования. Сегодня во всех регионах страны на основе поддержки образования детей с ограниченными возможностями постепенно открываются классы коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных школах. Цель данного класса: объединить учащихся с ограниченными возможностями в один класс и дать каждому ученику индивидуальный класс и программу обучения. Этот класс, несмотря на открытие, имеет несколько минусов. Причина: в этом классе в некоторых школах учатся ученики из разных возрастных групп. Еще один минус, это низкий объем специальных педагогических знаний учителей-предметников, преподающих в таком классе. В результате этого дети сталкиваются с трудностями уже с первой ступени обучения. Цель

инклюзивного образования: воспитание детей с ограниченными возможностями в развитии с нормальными детьми. То есть система образования человека как равноправной личности независимо от пола, религии, происхождения. Эти специальные знания не вытесняют традиционно сложившиеся и развивающиеся формы в системе[2].

Инклюзивное обучение - это обучение детей с ограниченными возможностями в развитии с целью ускорения процессов социализации и интеграции с нормально развитыми детьми. Дети в специальных группах объединяются для проведения совместных прогулок, праздников, конкурсов, личных дел. Дети с отклонениями в умственном развитии включаются в обычные группы детского сада, класса, школы, коррекционную помощь оказывают родители.

В основе инклюзивного обучения лежит идеология отрицания какой-либо дискриминации детей, обеспечения равноправного отношения ко всем людям, а также создания специальных условий для детей с особыми потребностями в обучении. Инклюзивное обучение способствует успеху таких детей в учебе, создает возможность лучшей жизни. В школах поставлена задача создания условий для равного доступа к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями (наличие в школах педагогов - дефектологов, психолого-педагогического сопровождения детей, специальных индивидуальных технических и компенсаторных средств). Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, будут обеспечены компьютерной техникой с учетом индивидуальных возможностей и потребностей. Таким образом, государство создает все необходимые условия для социальной защиты людей с ограниченными возможностями, их интеграции в общество, их реабилитации, трудоустройства и создания новых рабочих мест, обучения и переквалификации [3].

Инклюзивное обучение позволяет всем детям активно участвовать в жизни школы и в дошкольных учебных заведениях, определяет равные права учащихся и позволяет участвовать в деятельности коллектива, позволяет развивать необходимые способности людей в общении. Если изменения, внесенные в инклюзивное обучение и преподавание, будут эффективными, то изменится и положение детей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы дети относились друг к другу понимающе и на равных общались, необходимо непосредственное влияние педагога и общества. Нередко мы становимся свидетелем проблем при инклюзивном образовании. Это прежде всего головная боль для директоров школ, учителей, классных руководителей. Очень часто обеспеченные родители протестуют против обучения их детей вместе с калеками, они априори, на основании здоровья, считают себя более умными и выше по статусу. И дети в таких случаях (их, к сожалению, достаточно, чтобы говорить о системе), относятся к детям с ограниченными возможностями с пренебрежением, дразнят их, обижают. Почему? Потому, что дети-инвалиды по определению иные, а еще потому, что здоровые дети хорошо чувствуют отношение к инвалидам и в семье, и в педагогическом коллективе.

Другая проблема – проблема кадров. Сегодня в рамках поддержки инклюзивного образования в общеобразовательных школах обучаются учащиеся с отклонениями в умственном развитии или умственной отсталостью. Каждый ученик имеет свои особенности в обучении. Так, уровень развития эмоциональных и психических познавательных процессов у каждого учащегося различен. Любой ли педагог вооружен знанием, которое точно может различить это? Способен ли в современных условиях

студент, окончивший педагогический вуз, работать в стенах школы с детьми с различными отклонениями? Будущий профессионал, получивший образование на основе государственного стандарта общего образования, получает квалификацию бакалавра данной отрасли, адаптируется к работе с обычными обучающимися в дошкольных организациях и средней школе. Но эти педагоги не практиковались в работе с детьми с различными отклонениями. Где же найти того, кто научит учителей и воспитает воспитателей, сколько на это нужно времени и есть ли такие специалисты в государстве? Безусловно, в республике они есть, хотя их и очень мало. Сначала их нужно подготовить в достаточном количестве, а это, в свою очередь, кадры, время, средства. Нужно создать специальные учебные программы по этому вопросу - для детей, родителей, учителей[4].

По мнению педагогов и дефектологов, в нашей стране практически нет новых продуктивных программ и методик по работе с такими детьми. Изучение проблем детей с ограниченными возможностями, привлечение отечественных специалистов, опора на мировой опыт в их решении - актуальный вопрос на сегодняшний день.

Однако указанный процесс, опять же, требует и кадров, и времени, а главное - средств для создания качественных программ, проведения учебных семинаров для всех категорий учащихся (не только школьников, но преподавателей и родителей). И надо понимать, что результат будет не мгновенным, поскольку это - ломка мировоззрения, в первую очередь педагогов и родителей. До того же момента, когда произойдет ломка мировоззрения педагогов, родителей, детей, общества в целом, не изменится ничего. И инклюзивным образование будет называться лишь на бумаге[5].

Таким образом, инклюзивное обучение определяет равные права учащихся и дает возможность участвовать в деятельности коллектива, развивать необходимые способности к общению с людьми. Посредством инклюзивного обучения можно разнообразить общеобразовательный процесс, учитывая потребности всех детей и обеспечивающий получение образования детьми с особыми потребностями. Такая форма обучения не вытесняет, а наоборот сближает традиционно сложившиеся и развивающиеся формы в системе специального образования. Инклюзивное образование способствует достижению успеха в обучении детей с особыми образовательными потребностями, создает возможность лучшей жизни. Внедряя это направление в систему образования, мы можем воспитать обучающихся доброте и благотворительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 13.10.2020 г. № ПП-4860. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями»
2. Баринаева Е.Б. Концептуально-методологические основы инклюзивного образования в Российской Федерации // Современное образование. 2021. № 3. С. 42-52.
3. Хитрюк, В. В. Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного формирования // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2013. - № 3 (79) - С. 189-194.
4. Махмудов А. Х., Фефелов В. С., Камилова А. Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 6 (79). – С. 3-9.

5. Alikovich Eshbayev O., Xamidovich Maxmudov A., Urokovich Rozikov R. An overview of a state of the art on developing soft computing-based language education and research systems: a survey of engineering English students in Uzbekistan //The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2021. – C. 447-452.